

ФЕНОМЕН МНОГОЯЗЫЧИЯ И ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

А.Аллахвердиева, доцент
НАНА Институт Языкознания имени Насими
Отдел Теоретической лингвистики

Annotatsiya: *Taqdim etilgan maqolada ko'p tillilik va uning rivojlanish tarixidan bahs yuritiladi. Ta'kidlanadiki, ko'p tillilik inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning asosiy muammosi sifatida e'tibor markazida turadi. Ko'p tillilik bir fenomendir. Bu fenomenning paydo bo'lishida globallashuvning muhim o'rni bor.*

Аннотация: *В представленной статье рассматривается многоязычие и история его развития. Отмечается, что многоязычие находится в центре внимания как главная проблема взаимоотношений между человеком и обществом. Многоязычие - это феномен. Глобализация играет важную роль в возникновении этого феномена.*

Abstract: *The presented article discusses multilingualism and its developmental history. It is noted that multilingualism is in the spotlight as a major problem of mutual relations between humans and society. Multilingualism is a phenomenon. Globalization plays an important role in the emergence of this phenomenon.*

Kalit so'z va iboralar: *Ko'ptillilik, madaniyat, til, tarix*

Ключевые слова: *Многоязычие, культура, язык, история*

Key words: *Multilingualism, culture, language, history*

Многоязычие находится в центре внимания как главная проблема взаимоотношений между человеком и обществом. Многоязычие - это феномен. В возникновении этого феномена важную роль играет глобализация. Глобализация все больше сближает экономические, политические и культурные связи в многоязычном и многокультурном обществе, характеризующемся интенсивными миграционными процессами, отражающими социально-экономические и этнополитические изменения в мире, формирует единое коммуникационное пространство.

Со временем социолингвистические ценности Запада, такие как многоязычие и мультикультурализм, начали применяться в азербайджанской среде [2]. Важные особенности многоязычия, такие как глобальная языковая политика, процесс модернизации, единство языка и культуры, межкультурные конфликты, барьеры идентичности и транскультурного контекста в межкультурном общении, культурные скачки, языковая и культурная толерантность, были направлены на решение в историко-социальном контексте.

Взаимосвязь между языком и культурой, межъязыковое и межкультурное общение, языковая и культурная глобализация, а также вопросы этнокультурной идентичности достаточно хорошо изучены как в местных, так и в зарубежных исследованиях [1].

Феномен многоязычия постоянно привлекал внимание мировых ученых. Многоязычие позволяет устанавливать новые социально-культурные связи, изучать другую культуру и язык, достигать взаимопонимания о культурах, создавать новые информационные каналы, вовлекать студентов университета в различные виды двуязычной деятельности в контексте современных векторов межкультурной коммуникации.

Многоязычие - это потенциал человека, который может развиваться при благоприятных обстоятельствах в любом месте и в любое время на протяжении человеческой эволюции: спорадический или длительный языковой контакт между населением через совместное проживание, торговлю, межнациональные браки, завоевания, исследования, путешествия или общие интересы повышает желание или необходимость обмена. Эти ситуации прямого контакта повышают вероятность того, что говорящие и целые группы становятся способными понимать, говорить или писать на нескольких языках в большей или меньшей.

Многоязычие также может развиваться посредством различных средств, таких как интерес к изучению письменных текстов, через административные акты или религиозные практики, выраженные на языках, отличных от общепотребительного, или через учителей. Все это способствует формированию динамичного вида языкового разнообразия с региональными, историческими, культурными и идеологическими различиями. В широком смысле многоязычие означает использование более чем одного языка в социальном плане или в повседневной жизни отдельными людьми, группами или в учреждениях [3, 33].

Интерес к изучению всех этих аспектов многоязычия в историческом контексте находится еще в зачаточном состоянии. Современное состояние науки основано на исследованиях отдельных случаев, преимущественно из культур с широкодоступной письменной документацией; к сожалению, это не обязательно те регионы с наивысшим языковым разнообразием (сегодня к ним относятся Папуа-Новая Гвинея, Индонезия, Нигерия и Индия; [6], где также часто навязывались колониальные языки (в основном английский, испанский и французский).

Следы или свидетельства различных явлений двуязычной речи или письма - таких как переключение кодов, смешение кодов, чередование кодов и приспособление к носителям других языков - двуязычное аннотирование текстов (например, в глоссах) и различные виды посредничества и перевода можно найти в письменной документации. Поскольку человек обычно не владеет разными языками в одинаковой степени, мы можем предположить, что в прошлом некоторые языки отдельных людей использовались и понимались ограниченно или только для определенных целей (например, для чтения или ритуальных целей). Таким образом, рецептивное многоязычие (которое вовсе не является пассивным) может практиковаться, когда каждый человек в определенной степени понимает другой язык и не нуждается в его совершенном освоении [4].

Целые языки, такие как пиджины или лингва-франка - а также жестовые языки - возникли из потребности в межкультурной коммуникации и для выполнения определенных функций (в основном для торговли) [5]: Один из самых устойчивых лингва-франка использовался в Средиземноморье с 13 по 19 век для торговли, морской коммуникации, общения с иностранцами и других практических ситуаций. Эта средиземноморская лингва-франка была своего рода грамматически упрощенным смешанным языком, основанным на нескольких итальянских диалектах (венецианском, генуэзском) с подвижным добавлением французских форм и других языков средиземноморского бассейна, что делало его понятным для людей с разным языковым происхождением.

Языки могут подвергаться давлению: язык может исчезнуть из репертуара отдельного человека или группы. Этот языковой сдвиг может происходить на протяжении поколений, когда группа перемещается в другую языковую среду или когда социальные обстоятельства и отношения власти негативно влияют на сохранение исходного языка (языков): завоевания, колонизация, миграция и положение меньшинств могут создать условия для утраты языка и, следовательно, способствовать уменьшению многоязычия. Принудительная ассимиляция коренных американцев в английскую культуру является одним из таких случаев. Люди, напротив, могут быть полны решимости сохранить унаследованный язык вопреки давлению других, также сигнализируя о групповой солидарности через его использование (как в случае сохранения баскского языка до наших дней как доиндоевропейского языка или случай с ивритом в еврейской культуре, поддерживаемым по всему миру через религиозные практики).

Литература:

1. Alıyev, H.A. Multikulturalizm və onun müxtəlif modelləri // Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri. Respublika elmi konfransın materialları. - Mingəçevir: Mingəçevir Dövlət Universiteti, -2016. – s. 28-30.
2. Azərbaycan multikulturalizmi. Ali məktəblər üçün dərslik / K. Abdulla, E. Nəcəfov, A.Məmmədov [və b.] Bakı: Mütərcim, – 2017. – 420 s.
3. Franceschini, R. (2009). The genesis and development of research in multilingualism: Perspectives for future research. In L. Aronin & B. Hufeisen (Eds.), *The exploration of multilingualism: Development of research on L3, multilingualism and multiple language acquisition* (pp. 27-61). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
4. Braunmüller, K. (2007). Receptive multilingualism in Northern Europe in the Middle Ages: A description of a scenario. In J. D. ten Thije & L. Zeevaert (Eds.), *Receptive multilingualism: Linguistic analyses, language policies and didactic concepts* (pp. 25-47). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
5. Wurm, S. A., Mühlhäusler, R, & Tryon, D. T. (Eds.). (1996). *Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia, and the Americas*. Berlin, Germany: De Gruyter.

6. Nichols, J. (1992). *Linguistic diversity in space and time*. Chicago, IL: University of Chicago Press.